

CZU: 347.94(478)

DOI 10.5281/zenodo.7625224

**ASPECTE PROCESUALE
SPECIFICE DOMENIULUI DISCRIMINĂRII
ÎN LEGISLAȚIA REPUBLICII
MOLDOVA**

Oleg BONTEA,
doctor în drept, conferențiar universitar

**PROCEDURAL ASPECTS SPECIFIC
TO THE FIELD OF DISCRIMINATION IN
THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC
OF MOLDOVA**

Oleg BONTEA,
PhD, associate professor

În acest articol ne-am propus să abordăm problema discriminării din perspectiva actului procesual. Discriminarea nu este o chestiune ușor de probat, uneori fiind foarte dificil sau chiar imposibil. Cea mai bună cale în soluționare a unei astfel de plângeri este să se aducă cât mai multe dovezi posibile. Fie că este vorba de martori, fie de acte sau alte probe, este deosebit de important ca toate acestea să poată fi folosite în argumentarea cazului. Cu cât sunt mai multe dovezi, cu atât cazul poate fi mai ușor probat și soluționat.

Discriminarea nu tinde să se manifeste într-o manieră deschisă și ușor de identificat. Probarea unui caz de discriminare directă este adesea dificilă, chiar dacă, prin definiție, tratamentul diferentiat este „în mod deschis” bazat pe o caracteristică a victimei.

Cuvinte cheie: discriminare, garanții procesuale, instanțe de judecată, probă, pârât, reclamant.

In this article we set out to address the issue of discrimination from the perspective of the procedural act. Discrimination is not an easy matter to prove, sometimes being very difficult or even impossible. The best way to resolve such a complaint is to bring as much evidence as possible. Whether it is witnesses, documents or other evidence, it is extremely important that all of this can be used in arguing the case. The more evidence there is, the easier the case can be tried and solved.

Discrimination does not tend to manifest itself in an open and easily identifiable manner. Proving a case of direct discrimination is often difficult, even if, by definition, the differential treatment is „overtly” based on a characteristic of the victim.

Keywords: discrimination, procedural guarantees, courts, evidence, defendant, plaintiff.

Introducere. În dreptul european al nediscriminării au fost adoptate anumite garanții procesuale corespunzător specificului problemei discriminării, dificultății de a obține și de a administra probe și pentru a proteja victima discriminării. Aceste garanții procesuale reprezintă standarde minime și au fost preluate și de legislația națională ca norme cu caracter special care completează normele de procedură în vigoare. S-a arătat că „nu se poate vorbi de o protecție reală împotriva discriminării atât timp cât aspectele procedurale de dovedire a cazurilor de discriminare nu sunt adecvate specificului discriminării” [1, p.38].

Dacă o persoană fost discriminată, este foarte important să se acționeze rapid. Există anumite termene care trebuie respectate în depunerea unei plângeri atât în fața Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discrimi-

Introduction. In the European law of non-discrimination, certain procedural guarantees have been adopted according to the specificity of the problem of discrimination, the difficulty of obtaining and administering evidence and to protect the victim of discrimination. These procedural guarantees represent minimum standards and have also been taken over by national legislation as rules of a special nature that complement the procedural rules in force. It was shown that „we cannot speak of a real protection against discrimination as long as the procedural aspects of proving cases of discrimination are not appropriate to the specifics of discrimination” [1, p.38].

If a person has been discriminated against, it is very important to act quickly. There are certain deadlines that must be respected in filing a complaint both before the

nării și Asigurării Egalității (CPPEDAE), cât și a instanțelor de judecată.

Deseori motivul tratamentului diferențiat este neexprimat sau superficial asociat altui factor (precum prestațiile condiționate de pensionarea unei persoane care sunt asociate vârstei drept criteriu protejat). În acest sens, cazurile în care persoanele declară în mod deschis baza tratamentului diferențiat ca fiind unul dintre criteriile protejate sunt relativ rare.

Metode și materiale aplicate. În cadrul studiului au fost aplicate cumulativ următoarele metode de cercetare: metoda logică, metoda istorică, metoda comparativă, metoda sociologică etc.

Rezultate obținute și discuții.

Sarcina probei. Diferit de regula generală din procedura civilă conform căreia reclamantul trebuie să facă dovada afirmațiilor sale, în dreptul nediscriminării sarcina probei este partajată între reclamant și pârât. Discriminarea poate fi constatată în orice tip de proceduri legale. În cauzele civile sau de muncă regula generală este că fiecare parte are sarcina de a proba faptele pe care le pretinde și care speră că vor duce la un rezultat favorabil pentru ea.

În general, o plângere privind discriminarea într-o cauză civilă sau de muncă trebuie să fie probată ca fiind mai degrabă probabilă decât nu. În practica jurisdicțională europeană, care are la bază Directivele egalității [2], jurisprudența CJUE [3] și CtEDO [4] sau cea a Comitetului European pentru Drepturile Sociale [5], s-a explicat referitor la sarcina probei că: reclamantul trebuie să aducă suficiente probe pentru a crea prezumția existenței tratamentului discriminatoriu și doar după ce a fost creată această prezumție, presupusul făptuitor are posibilitatea să o infirme. Presupusul făptuitor poate infirma prezumția discriminării instituită de reclamant, fie prin dovedirea faptului că reclamantul nu se afla într-o situație similară cu ce a comparatorului utilizat, fie prin dovedirea faptului că tratamentul diferențiat este cauzat nu de criteriul protejat, ci are la bază alte diferențe obiective, fiind astfel justificat obiectiv, fie arătând că dreptul invocat nu există.

Din cele relatate putem conchide că procesul probatoriu în cazurile de discriminare poate fi divizat, pentru ușurință, în două etape:

1. Probarea cazului în *prima facie* de pârât;
2. Respingerea acuzațiilor de discriminare de reclamat (inversarea probei).

Council for the Prevention and Elimination of Discrimination and Ensuring Equality (hereinafter - CPPEDAE) and the courts.

Often the reason for the differential treatment is unexpressed or superficially associated with another factor (such as benefits conditioned by a person's retirement which are associated with age as a protected criterion). In this sense, cases where people openly declare the basis of differential treatment as one of the protected criteria are relatively rare.

Applied methods and materials.

In the study, the following research methods were cumulatively applied: the logical method, the historical method, the comparative method, the sociological method, etc.

Results obtained and discussions.

Burden of proof. Different from the general rule in civil procedure according to which the plaintiff must prove his claims, in non-discrimination law the burden of proof is shared between the plaintiff and the defendant. Discrimination can be found in any type of legal proceedings. In civil or employment cases the general rule is that each party bears the burden of proving the facts that they allege and which they hope will lead to a favorable outcome for them.

Generally, a claim of discrimination in a civil or employment case must be proven more likely than not. In the European jurisdictional practice which is based on the Equality Directives [2], as well as the jurisprudence of the CJEU [3] and ECtHR [4] or that of the European Committee for Social Rights [5], it was explained regarding the burden of proof that: the plaintiff must bring sufficient evidence to create a presumption of the existence of discriminatory treatment and only after this presumption has been created, the alleged perpetrator has the opportunity to rebut it. The alleged perpetrator can rebut the presumption of discrimination established by the claimant, either by proving that the claimant was not in a situation similar to that of the comparator used, or by proving that the differential treatment is not caused by the protected criterion, but is based on other differences objectives, thus being objectively justified, or showing that the invoked right does not exist.

From what has been reported, we can conclude that the evidentiary process in cases of discrimination can be divided, for ease, into two stages:

Prima etapă:

1. Reclamantul trebuie să probeze, în funcție de balanța probabilităților, fapte pe baza cărora instanța poate conchide, în absența unei explicații adecvate, că pârâtul a comis un act ilegal de discriminare, adică fapte pe baza cărora poate fi presupusă discriminarea.

2. Curtea presupune discriminarea – instanța ar trebui să ia în considerare ce concluzii ar putea fi făcute pe baza faptelor expuse și trebuie să presupună că nu există nicio explicație adecvată pentru ele. Instanța nu ar trebui să ia în considerare o explicație inadecvată la această etapă a procesului.

A doua etapă:

3. Dacă reclamantul a dovedit fapte pe baza cărora pot fi făcute concluzii precum că pârâtul l-a tratat pe reclamant mai puțin favorabil, atunci sarcina probei trece la pârât.

4. În acest caz, pârâtul trebuie să dovedească faptul că, pe baza balanței probabilităților, tratamentul nu a fost sub nicio formă discriminatoriu pe motive de rasă, gen, dizabilitate, religie, credință sau orientare sexuală.

Principala metodă de stabilire a unui caz aparent de discriminare este de **a compara situația** reclamantului sau a reclamanților cu cea a unui individ sau grup comparativ. Reclamantul (de exemplu, o femeie) trebuie să demonstreze cum comparatorul, o persoană în aceeași situație sau grup cu statut diferit (de exemplu, un bărbat), a primit un tratament mai favorabil decât cel al reclamantului. Acest lucru sugerează că reclamantul sau reclamanții ar fi suferit o discriminare pe contul apartenenței lor la un anumit grup și deplasarea sarcinii probei către pârât să dovedească că orice tratament sau un impact diferit este justificat.

Tratamentul nefavorabil va fi un factor relevant la stabilirea discriminării atunci când este nefavorabil prin comparație cu cel aplicat unei alte persoane aflate într-o situație similară. O plângere referitoare la un salariu „mic” nu reprezintă o plângere pe motive de discriminare decât dacă se poate demonstra că salariul este mai mic decât cel al unei alte persoane angajate în vederea îndeplinirii unei sarcini similare de către același angajator. Prin urmare, este necesar un „termen de comparație”, respectiv o persoană aflată în circumstanțe foarte similare, deferența principală dintre cele două persoane fiind „criteriul protejat”.

1. Proving the defendant's *prima facie* case;

2. Refusal of the allegations of discrimination to be complained about (reversal of the evidence)

First phase:

1. The plaintiff must prove, on the balance of probabilities, facts on the basis of which the court may conclude, in the absence of an adequate explanation, that the defendant committed an illegal act of discrimination, that is, facts on the basis of which discrimination can be presumed.

2. The court presumes discrimination - the court should consider what inferences might be drawn from the facts stated and must assume that there is no adequate explanation for them. The court should not consider an inadequate explanation at this stage of the process.

Second stage:

3. If the plaintiff has proved facts on the basis of which conclusions can be drawn such as that the defendant treated the plaintiff less favorably, then the burden of proof shifts to the defendant.

4. In this case, the defendant must prove that, on the balance of probabilities, the treatment was not in any way discriminatory on the grounds of race, gender, disability, religion, belief or sexual orientation.

The main method of establishing an apparent case of discrimination is **to compare the situation** of the complainant or complainants with that of a comparable individual or group. The claimant (eg a woman) must demonstrate how the comparator, a person in the same situation or group with a different status (eg a man), received more favorable treatment than the claimant. This suggests that the claimant or claimants may have suffered discrimination on account of their membership of a particular group and shifts the burden of proof to the defendant to prove that any different treatment or impact is justified.

Unfavorable treatment will be a relevant factor in establishing discrimination when it is unfavorable by comparison with that applied to another person in a similar situation. A „low” wage complaint is not a discrimination complaint unless it can be shown that the wage is lower than that of another person employed to perform a similar job by the same employer.

În mod concret, la depunerea plângerii de discriminare reclamantul urmează să ofere probe în ceea ce privește: a) *dreptul afectat*; b) *tratamentul nefavorabil*; c) *criteriul protejat invocat* care se află într-o relație de cauzalitate cu tratamentul diferențiat. Pârâtul urmează să argumenteze dacă nu este de acord cu pretențiile reclamantului cu privire la fiecare din cele trei elemente și să se expună cu privire la justificarea tratamentului diferit sau similar în funcție de caz. Refuzul pârâtului de a contracta prezumția creată de petiționar duce la confirmarea acestei prezumții.

Legea nr.121 conține norme juridice conforme principiului partajării sarcinii probei prevăzută de Directive, atât cu privire la procedura în fața CPPEDAE, cât și în ceea ce privește procedura în fața instanțelor de judecată. Pentru CPPEDAE sunt relevante următoarele norme procesuale:

Art. 13. alin. 2: „*Plângerea trebuie să conțină o descriere a încălcării dreptului persoanei, momentul în care a avut loc această încălcare, faptele și eventualele dovezi care susțin plângerea, numele și adresa persoanei care o depune*”.

Art. 15 alin.1: „*Sarcina de a proba că fapta în cauză nu constituie o discriminare revine persoanelor despre care se presupune că au comis fapta discriminatorie*”.

Art. 15 alin.2: „*La cererea Consiliului, persoanele juridice și persoanele fizice au obligația: a) să pună la dispoziția sa copiile actelor solicitate necesare pentru soluționarea plângerii; b) să ofere informații și explicații verbale și, după caz, scrise, în legătură cu faptele care formează obiectul plângerii*”.

Art. 15 alin.3: „*Neprezentarea nejustificată a informațiilor solicitate de Consiliu se sancționează conform legislației în vigoare și este interpretată de Consiliu în defavoarea persoanei care nu prezintă datele solicitate*”.

Instanțele de judecată de asemenea urmează să respecte principiul partajării sarcinii probei în procedurile civile și contravenționale, conform art. 19 al legii 121 ca *lex specialis*, care prevede următoarele: „(1) *Persoana care înaintează o acțiune în instanța de judecată trebuie să prezinte fapte care permit prezumția existenței unui fapt de discriminare. (2) Sarcina de a proba că faptele nu constituie discriminare revine pârâtului, cu excepția faptelor ce atrag răspundere penală.*”

Therefore, a „term of comparison” is necessary, namely a person in very similar circumstances, the main difference between the two persons being the „protected criterion”.

Concretely, when filing the discrimination complaint, the plaintiff must provide evidence regarding: a) the affected right; b) unfavorable treatment; c) the invoked protected criterion that is in a causal relationship with the differential treatment. The defendant is to argue whether it disagrees with the plaintiff's claims on each of the three elements and to explain itself on the justification of different or similar treatment depending on the case. The respondent's refusal to rebut the presumption created by the petitioner results in the confirmation of that presumption.

Law no. 121 contains legal norms in accordance with the principle of sharing the burden of proof provided by the Directives, both regarding the procedure before the CPPEDAE and regarding the procedure before the courts. The following procedural norms are relevant for CPPEDA:

Art. 13. para. 2: „The complaint must contain a description of the violation of the person's right, the time when this violation occurred, the facts and possible evidence that support the complaint, the name and address of the person who files it.”

Art. 15 paragraph 1: „The burden of proving that the act in question does not constitute discrimination rests with the persons who are supposed to have committed the discriminatory act”.

Art. 15 paragraph 2: „At the request of the Council, legal entities and natural persons have the obligation: a) to make available to it the copies of the requested documents necessary for the resolution of the complaint; b) to provide verbal and, as the case may be, written information and explanations in relation to the facts that form the object of the complaint”.

Art. 15 paragraph 3: „Unjustified non-presentation of the information requested by the Council is sanctioned according to the legislation in force and is interpreted by the Council against the person who does not present the requested data”.

Courts are also to respect the principle of sharing the burden of proof in civil and contravention proceedings, according to art. 19 of law 121 as *lex specialis*, which provides the fol-

În mod general instanțele vor lua act de faptele dovedite, și nu vor lua act de faptele nedovedite, cu consecințele juridice care decurg din aceasta. Conform practicii juridice fiecărei părți îi revine sarcina de a dovedi faptele pretinse și din care partea deduce consecințe juridice favorabile.

În mod normal, persoana care introduce acțiunea trebuie să convingă organismul de decizie că discriminarea a avut loc. Cu toate acestea, poate fi deosebit de dificil de demonstrat că a fost aplicat un tratament diferențiat pe baza unei anumite caracteristici protejate. Acest lucru se datorează faptului că motivul care stă la baza unui tratament diferențiat de multe ori nu există decât în mintea autorului.

În consecință, plângerile de discriminare sunt, cel mai adesea, bazate pe concluzii obiective privind norma sau practica în cauză. Cu alte cuvinte, instanța trebuie să fie convinsă de faptul că singura explicație rezonabilă pentru aplicarea tratamentului diferențiat este o caracteristică protejată a victimei, precum sexul sau rasa. Acest principiu se aplică în mod egal în cazurile de discriminare directă sau indirectă.

Întrucât presupusul făptuitor se află în posesia informațiilor necesare pentru a susține o plângere, legea privind nediscriminarea permite ca sarcina probei să fie repartizată între victimă și presupusul făptuitor. Motivul care stă la baza tratamentului mai puțin favorabil este lipsit de relevanță; impactul este aspectul important. Sarcina inițială revine reclamantului, respectiv furnizarea dovezilor care să indice că discriminarea a avut loc. Dovezile statistice pot fi întrebuintate pentru a da naștere unei prezumții de discriminare. Ulterior, pretinsul autor este cel care are sarcina de a furniza dovezi care să indice că tratamentul mai puțin favorabil nu s-a bazat pe unul dintre criteriile protejate.

Prezumția de discriminare poate fi respinsă dovedind: fie că victima nu este într-o situație similară cu cea a „termenului de comparație”, fie că diferența de tratament se bazează pe un factor obiectiv, fără legătură cu criteriul protejat. În cazul în care făptuitorul nu reușește să respingă această prezumție, acesta poate încerca în continuare să justifice un tratament diferențiat.

Probatoriu specific discriminării. Organele judiciare sau organismele naționale

lowing: „(1) The person who brings an action in court must present facts that allow the presumption of the existence of a fact of discrimination. (2) The burden of proving that the facts do not constitute discrimination rests with the defendant, except for the facts that attract criminal liability.”

Courts will generally take cognizance of proven facts, and not cognizance of unproved facts, with the legal consequences that flow from it. According to legal practice, each party bears the burden of proving the alleged facts and from which the party derives favorable legal consequences.

Normally, the person bringing the action must convince the decision-making body that discrimination has occurred. However, it can be particularly difficult to demonstrate that differential treatment has been applied on the basis of a particular protected characteristic. This is due to the fact that the reason behind a differential treatment often exists only in the mind of the author.

Consequently, complaints of discrimination are most often based on objective conclusions about the rule or practice in question. In other words, the court must be convinced that the only reasonable explanation for applying differential treatment is a protected characteristic of the victim, such as gender or race. This principle applies equally in cases of direct or indirect discrimination.

Since the alleged perpetrator is in possession of the information necessary to support a complaint, the non-discrimination law allows the burden of proof to be shared between the victim and the alleged perpetrator. The reason behind the less favorable treatment is irrelevant; impact is the important aspect. The initial burden rests with the plaintiff, that is, providing the evidence indicating that the discrimination took place. Statistical evidence can be used to give rise to a presumption of discrimination. Subsequently, it is the alleged perpetrator who has the burden of providing evidence indicating that the less favorable treatment was not based on one of the protected criteria.

The presumption of discrimination can be rejected by proving: whether the victim is not in a situation similar to that of the „comparison term”; whether the difference in treatment is based on an objective factor, unrelated

competente realizează aprecierea elementelor din care se poate deduce dacă a avut loc o formă de discriminare prin orice mijloace, inclusiv pe baza datelor statistice, a înregistrărilor audio-video sau în baza unor testări. Această abordare mai permisivă a cadrului probatoriu în cauzurile de discriminare este menționată explicit atât în directivele UE, cât și în jurisprudența CtEDO și este justificată de dificultatea pe care o implică vulnerabilitatea victimei și de contextul specific în care, de cele mai multe ori, are loc discriminarea.

Legea 121 **nu conține prevederi specifice probatoriului** pentru cauzele de discriminare. Codurile de procedură civilă și penală, precum și Codul contravențional reglementează probatoriul în procedurile respective. În literatura de specialitate [1, p.40] s-a exprimat opinia precum că: „dat fiind aplicabilitatea directă a CEDO și a jurisprudenței CtEDO în Republica Moldova, abordarea mai permisivă a cadrului probatoriu în cauzele de discriminare ar trebui acceptată atât de CPPEAE, cât și de instanțele de judecată”. CPPEAE a demonstrat o deschidere față de acceptarea diverselor probe, inclusiv verificarea circumstanțelor la fața locului [6], deși realizarea activității de investigație ar trebui realizată în baza unor reguli clare cu respectarea granițelor cvasi-judiciare specifice.

Victimele joacă cel mai activ rol în cauzele civile și de muncă și, de obicei, ele joacă un rol și mai important în cauzele contravenționale în comparație cu cauzele penale. Standardul probării este mai înalt în cauzele penale, deoarece inculpații pot fi condamnați la sancțiuni severe, inclusiv la pedeapsa cu închisoarea. Iată de ce, în cauzele penale, o plângere privind discriminarea trebuie să fie probată **dincolo de orice îndoială rezonabilă**. În realitate, intenția discriminatorie a contravenientului trebuie să fie stabilită în cauzele penale. Chiar dacă o cauză este examinată de un organ ce supraveghează respectarea principiului egalității sau dacă se recurge la mediere în privința acesteia, cu cât probele pe care le are victima sunt mai consistente, cu atât mai bine se poziționează aceasta.

Probele tipice în toate tipurile de proceduri includ declarații ale martorilor, documente sau informații publice. Oricare ar fi tipul de discriminare și oricare ar fi organul la care apelează victima (curtea civilă, inspectoratul muncii, organul care veghează respectarea

to the protected criterion. If the perpetrator fails to rebut this presumption, he can still try to justify a differential treatment.

Evidence specific to discrimination. Judicial bodies or competent national bodies assess the elements from which it can be deduced whether a form of discrimination has occurred by any means, including on the basis of statistical data, audio-video recordings or on the basis of tests. This more permissive approach to the evidentiary framework in cases of discrimination is explicitly mentioned both in the EU directives and in ECtHR jurisprudence and is justified by the difficulty implied by the vulnerability of the victim and the specific context in which, most of the time, discrimination takes place .

Law 121 **does not contain specific provisions** on evidence for discrimination cases. The civil and criminal procedure codes, as well as the contravențional code, regulate evidence in the respective procedures. In the specialized literature [1, p.40], the opinion was expressed that: „given the direct applicability of the ECHR and ECtHR jurisprudence in the Republic of Moldova, the more permissive approach to the evidentiary framework in discrimination cases should be accepted by both CPPEAE and by the courts”. CPPEAE has demonstrated an openness to accepting various evidence, including verification of the circumstances on the spot [6], although the performance of the investigative activity should be carried out based on clear rules respecting specific quasi-judicial boundaries.

Victims play the most active role in civil and employment cases, and they usually play an even greater role in misdemeanor cases compared to criminal cases. The standard of proof is higher in criminal cases because defendants can face severe penalties, including prison terms. This is why, in criminal cases, a complaint of discrimination must be proven **beyond a reasonable doubt**. In reality, the discriminatory intent of the offender must be established in criminal cases. Even if a case is examined by a body that supervises the observance of the principle of equality or if mediation is resorted to regarding it, the more consistent the evidence the victim has, the better it is positioned.

Typical evidence in all types of proceedings includes witness statements, documents or public information. Whatever the type of discrimination and whatever the body the vic-

principiului egalității etc.), victima trebuie să furnizeze următoarele informații de bază.

Capacitatea procesuală în cauzele privind discriminarea

Directivele europene au stabilit obligația statelor membre să recunoască un rol aparte pentru asociații, organizații, sindicate sau alte persoane juridice care, potrivit criteriilor stabilite de legislația internă, au un interes legitim în promovarea egalității și combaterea discriminării. Scopul acestor directive este contracararea riscului ca victimele să nu identifice cazurile de discriminare sau să depună plângeri de teama repercusiunilor.

Rolul de subiect cu drepturi procesuale al entităților enumerate constă în posibilitatea și abilitățile legale de a iniția proceduri juridice și/sau administrative, fie în numele victimei, în baza unui mandat, fie în sprijinul acesteia ca intervenient sau *amicus curiae*, fie în numele propriu, fără un mandat de la victime individuale, atunci când discriminarea are ca țintă un grup sau o comunitate (*actio popularis*).

Concluzii. Legea nr.121 prevede la art. 13 alin.1 că „*Constatarea existenței sau inexistenței faptei de discriminare se inițiază de Consiliul din oficiu sau la cererea persoanelor interesate, inclusiv la cererea sindicatelor și a asociațiilor obștești care activează în domeniul promovării și protecției drepturilor omului*”. Dat fiind faptul că lipsește o cerință ca plângerea să fie depusă în vederea apărării drepturilor omului unei anumite persoane (nu doar a *existenței sau inexistenței faptei de discriminare*, precum este specificat în art.13), putem conchide că plângerea poate fi depusă în nume propriu, atunci când discriminarea are ca țintă un grup sau o comunitate. În practica sa, CPPEAE a acceptat asociații obștești ca reclamante, spre exemplu în cauza nr.082/14 inițiată de asociația Obștească pentru Protecția Maternității și Drepturilor Părinților „MAMI”[7] sau în cauza nr. 129/14 inițiată la plângerea „Ligii Islamice din Republica Moldova”[8]. S-a constata o practică pozitivă a CPPEAE de a accepta și chiar solicita intervenții (*amicus curiae*) de la asociații obștești specializate într-un anumit domeniu.

Spre deosebire de CPPEAE, în instanțele judecătorești deocamdată se pare că sindicatele și asociațiile pot depune cereri de chemare în judecată doar în numele persoanelor concrete.

tim appeals to (civil court, labor inspectorate, body that oversees compliance with the principle of equality, etc.), the victim must provide the following basic information.

Procedural capacity in discrimination cases

European directives established the obligation of member states to recognize a special role for associations, organizations, unions or other legal entities that, according to the criteria established by domestic legislation, have a legitimate interest in promoting equality and combating discrimination. The purpose of these directives is to counter the risk that victims may not identify cases of discrimination or file complaints for fear of repercussions.

The role of the subject with procedural rights of the listed entities consists in the possibility and legal abilities to initiate legal and/or administrative proceedings, either on behalf of the victim, based on a mandate, or in support of him as an intervener or *amicus curiae*, or in his own name without a mandate from individual victims when discrimination targets a group or community (*actio popularis*).

Conclusions. Law no. 121 provides in art. 13 paragraph 1 that „*The finding of the existence or non-existence of the act of discrimination is initiated by the Council ex officio or at the request of interested persons, including at the request of trade unions and public associations active in the field of promotion and protection of human rights*”. Given the fact that there is no requirement for the complaint to be filed in order to defend the human rights of a certain person (not just the existence or non-existence of the fact of discrimination as specified in art.13), we can conclude that the complaint can be filed in one’s own name, when discrimination targets a group or community. In its practice CPPEAE accepted public associations as plaintiffs, for example in case no. 082/14 initiated by the Public Association for the Protection of Maternity and Parental Rights „MAMI”[7] or in case no. 129/14 initiated at the complaint of the „Islamic League of the Republic of Moldova”[8]. A positive practice of CPPEAE was found to accept and even request interventions (*amicus curiae*) from public associations specialized in a certain field.

Unlike the CPPEAE, in the courts, for now it seems that unions and associations can

Această concluzie se bazează pe art. 18 alin.2 al Legii 121, conform căruia „acțiuni în instanța de judecată pentru protecția persoanelor ce se consideră a fi victime ale discriminării pot înainta și sindicatele sau asociațiile obștești din domeniul promovării și protecției drepturilor omului”.

Codul de procedură civilă de asemenea, nu prevede posibilitatea depunerii cererii de chemare în judecată de către asociații în nume propriu fără un mandat de la victime individuale (*actio popularis*). Asociațiile obștești ar putea apărea ca intervenienții accesorii în baza art.67 al Codului de procedură civilă. În literatura de specialitate s-a recomandat ca „atât *Legea 121, cât și Codul de procedură civilă să fie modificate pentru a recunoaște calitatea procesuală activă a organizațiilor active în domeniul drepturilor omului în cazurile de discriminare care au ca subiect un grup sau o comunitate, în nume propriu, fără impunerea condiției de existență a unui mandat din partea unei victime individuale*”[1, p.41].

only file subpoenas on behalf of specific individuals. This conclusion is based on art. 18 paragraph 2 of Law 121, according to which „actions in court for the protection of persons who are considered to be victims of discrimination can also be filed by trade unions or public associations in the field of promotion and protection of human rights”.

The Civil Procedure Code also does not provide for the possibility of filing a summons by associations in their own name without a mandate from individual victims (*actio popularis*). Public associations could appear as accessory interveners based on art. 67 of the Code of Civil Procedure. In the specialized literature, it was recommended that „both Law 121 and the Code of Civil Procedure be amended to recognize the active procedural quality of organizations active in the field of human rights in cases of discrimination that have as their subject a group or a community, in his own name, without imposing the condition of the existence of a mandate from an individual victim”[1, p.41].

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Grecu P., Hriptievski N., Ionescu Iu., ș.a. Analiza compatibilității legislației Republicii Moldova cu standardele europene în domeniul egalității și nediscriminării. Chișinău: Imprint Star, 2015. 171 p.
2. Directiva 43/2000/EC, art.8; Directiva 78/2000/EC, art. 10; Directiva 54/2006/EC, art.19.
3. CJUE, Cauza C-81/12, ACCEPT c. CNCD, 25 aprilie 2013.
4. CtEDO, D.H. c. Republicii Cehe (MC), 13 noiembrie 2007, paragr.178 explicitează obligațiile ce revin pârâtului ca urmare a realizării unei prezumții de discriminare de către petiționar în aplicarea principiului inversării sarcinii probei.
5. Comitetului European pentru Drepturile Sociale, Mintal Disability Advocacy Centre c. Bulgaria, 2 iunie 2008.
6. CPPEAE, decizia 047/14 din 11 aprilie 2014.
7. CPPEAE, decizia nr.071/14 din 26 mai 2014.
8. CPPEAE, decizia nr.124.14 din 22 septembrie 2014.

Despre autor:

Oleg BONTEA,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
cercetător științific superior,
Departamentul știință
al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: obontea@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-6726-7936*

About author:

Oleg BONTEA,

*PhD, associate professor,
Senior Scientific Researcher,
Science Department
of the Academy „Ștefan cel Mare” of the MIA,
e-mail: obontea@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-6726-7936*